

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

GLOBALLASHUV SHAROITIDA PEDAGOGIK

MEDIATA'LIMNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI:

MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Termiz davlat pedagogika instituti Globallashuv sharoitida pedagogik media ta'limni rivojlantirish mexanizmlari: muammolari va yechimlari ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, – Surxondaryo: Termiz publishing center, 2025, 500 bet.

Mas'ul muharrir: S.M.Norboyeva. pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b.dotsent

Texnik muharrir: Eshqorayev. S.

To'plamni nashrga tayyorlovchilar:

Nazarova Zarrina Allaberdiyevna – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b.dotsent

Achilov Yakub Sa'dulloyevich – Pedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrası assistent-o'qituvchisi

Norboyev Farxod Chorshanbiyevich - Pedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrası assistent-o'qituvchisi

Taqrizchilar:

Ismoilov Murodulla Qahramonovich - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Imomqulov Rasul Raxmonovich - pedagogika fanlari nomzodi, v.b. dotsent

Tahrir hay'ati a'zolari:

Katta o'qituvchilar: D.J.Sattorova, Z.R.Rasulova assistent-o'qituvchilar: A.E.Oltiboyev, O.S.Soat, F.R.Jo'rayev, K.Shaydullayeva, Sh.A.Mamatqobilova, M.B.Xurramova, M.Sh.Xolova, tayanch doktorant: Z.M.Qurbonova

Mazkur to'plamdagi maqola va tezislarda keltirilgan ma'lumot va faktlarning to'g'riligi, aniqligi, imlosi, uslubi hamda ilmiy saviyasiga mualliflar mas'ul.

ISBN: 978-9910-8705-0-7

© Termiz davlat pedagogika instituti

©“Termiz publishing center” 2025

SO‘Z BOSHI

Hurmatli ilmiy hamjamiyat a'zolari, tadqiqotchilar va mehmonlar!

Zamonaviy dunyoda globalizatsiya jarayonlari barcha sohalar, shu jumladan ta'lim tizimini ham tubdan o'zgartirmoqda. Raqamli texnologiyalar, axborot oqimlari va madaniyatlararo o'zaro ta'sir yangi imkoniyatlar bilan birga pedagogika va mediata'lim sohasida ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Mazkur konferensiya to'plami shu murakkab sharoitlarda pedagogik mediata'limni rivojlantirish mexanizmlari, ularga to'sqinlik qiluvchi omillar va istiqbolli yechimlarni muhokama qilishga bag'ishlangan tadqiqotlarni o'zida jamlagan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni, "Ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son qarori ijrosi hamda "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoni ko'zda tutilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish jamiyatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Globalizatsiya sharoitida mediata'lim faqat axborotni o'zlashtirish emas, balki tanqidiy fikrlash, multikultural munosabatlar va raqamli madaniyatni shakllantirish vositasi sifatida ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, mamlakatimizda va xalqaro miqyosda pedagogik mediata'limni rivojlantirishda quyidagi muammolar yuzaga kelmoqda:

- Metodologik yetishmovchilik: Zamonaviy mediavositalarni o'quv jarayoniga samarali integratsiya qilish bo'yicha malakali kadrlar yetishmasligi.
- Madaniy jihatlar: Global kontent bilan milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirishdagi qiyinchiliklar.
- Qonunchilik cheklovlari: Mediata'limni rag'batlantiruvchi qonunlar va moliyalashtirish mexanizmlarining yetarli emasligi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200-son qarori ijrosini ta'minlash hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-son buyrug'i bilan tasdiqlangan 2025-yilda mamlakatimizda o'tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy hamda ilmiy-texnik anjumanlar rejasiga muvofiq 2025-yil 14-15- fevral kunlari Termiz davlat pedagogika institutida "**Globallashuv sharoitida pedagogik mediata'limni rivojlantirish mexanizmlari: muammolari va yechimlari**" mavzusida Xalqaro pedagogika fanlari ta'lim akademiyasining akademigi, pedagogika fanlari doktori, professor Chariev Irgash To'rayevichning 85-yoshlik yubileyiga bag'ishlangan respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tadi.

Ma'lumki, zamonaviy pedagogika insonga borliqni anglash sir asrorlarini tushunish, tinimsiz rivojlanayotgan dunyoga moslashish, dunyoqarashini shakllantirish, nihoyat, jamiyatni insonparvarlantirishga hissa qo'shish imkonini yaratadi. Har qanday davlatning qudrati va rivojlanish darajasini aynan ta'lim tizimi aniqlab beradi. Davlatning ushbu tizimga munosabati, uning kelajagini belgilaydi.

Mazkur respublika ilmiy-amaliy konferensiyasida ko'tarilgan dolzarb muammolar barcha pedagogik sohada faoliyat olib borayotgan professor-o'qituvchilardangina iborat bo'lmay, balki inson qadr-qimmati uchun mas'ul bo'lgan turli amaliy soha vakillarining ham diqqatini o'ziga jalb etishi bilan ham ahamiyatlidir.

Biz o'zlarining bevosita ilmiy ma'ruzalari, maqola va tezislari bilan konferensiyaning qiziqarli va sermazmun bo'lishiga hissasini qo'shgan barcha mutaxassis - olimlarga chuqur minnatdorchiligimizni bildirib, bundan keyin ham pedagogika fanining rivojlanishida samarali hamkorlikni davom ettirishlariga umid qilamiz.

A. B. Hasanov

Termiz davlat pedagogika instituti rektori

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**Globalashuv jarayonida
innovatsion ta'lim va milliy
tarbiya: integratsiyaga xos
muammolar, bahslar va yechimlar**

namoyandasi va ramzi sifatida yodga olinadi. Uning ilm-ma'rifatga qo'shgan hissasi avlodlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nazirov B.S. Mengliboyev. A.X. Temuriy hukumdorlar: Mirzo Shohruh va Mirzo Ulug'bek.-T.2022y.
2. Abdurahmonov A. Ulug'bek akademiyasi. –T.1994y.
3. Fazlhoğlu İ. Samarqand matematik-astronomiya maktabi: Usmonli falsafasi va fanining asosi (inglizcha) // Arab fanlari tarixi jurnali. - 2008. - jild. 14. - B. 3-68. 2014-yil 22-fevralda arxivlangan.
4. <https://www.sayyoh.com/diqqatga-sazovor-joylar/samarqand-mirzo-ulugbekrasadxonasi/>
5. Azizova, F. (2022). FAMILISTIK KOMPETENTLIKNING YOSHLAR TARBIYASIDA OILAVIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. Solution of social problems in management and economy, 1(7), 19-21.6.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston" gazetasida bergan intervevysidan 2021 yil 16 avgust.
7. Shaydullayeva, K. S. (2023). OPPORTUNITIES TO DEVELOP PEDAGOGICAL THINKING IN FUTURE TEACHERS BASED ON THE INTEGRATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka, 3(4).

SHARQ ALLOMALARINING TA'LIM TARBIYAGA OID MA'NAVIY AXLOQIY QARASHLARI

*Termiz Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchisi
Ergasheva Dilnoza*

Annotatsiya: Ushbu maqolada sharq allomalarininglarining tarbiyaga oid qarashlari to'langan, tahlil qilingan va talabalar tarbiyasida tutgan o'rni asoslangan. Shuningdek bugungi kundagi ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish uchun o'ziga xos taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, ijtimoiylashuv, muhid, oila sharoiti, ota-ona va bola munosabati.

Annotation: This article discusses, analyzes, and substantiates the views of Eastern scholars on education and upbringing. It also provides specific suggestions and recommendations for the development of the modern educational and upbringing process.

Keywords: education, upbringing, socialization, environment, family conditions, parent-child relationship.

Bizga ma'lumki, ma'naviy barkamol avlod o'z-o'zidan tarbiyalanib qolmaydi. Bugungi talaba ertangi kunda barkamol insonni shakllantirish bilan shug'ullanadigan mutaxassisdir. Bo'lajak o'qituvchining o'zida, avvalo, yetuk kasbiy sifat, ma'naviy-ma'rifiy madanit, mahorat hamda kasbiy ko'nikmalar teran rivojlangan bo'lishi shart. Bu esa O'zbekiston Respublikasida ta'lim-tarbiyaning yagona pedagogik tizimini yaratishni muqarrar qilib qo'ydi. Bu dunyoning azaliy va abadiy muammolari, shu bilan birga, har bir davrning dolzarb masalalariga har tomonlama

asosli ilmiy javoblar topilgan taqdirdagina ma'naviyat olami ma'no-mazmun bilan boyib boradi. Boshqacha aytganda, har bir ilmiy yangilik, yaratilgan kashfiyot-bu yangicha fikr va dunyoqarashga turtki beradi, ma'naviyatning shakllanishiga o'ziga xos ta'sir o'tkazadi. Bu ma'naviyatning yuksalishi va yangicha dunyoqarashning shakllanishi uchun davrning dolzarb muammolariga asosli, tajribadan o'tgan, har tomonlama puxta ishlangan ilmiy echimlar zarurligini anglatadi. Sharq allomalarining ta'lim tarbiya haqidagi ma'naviy-axloqiy qarashlari uzun tarixga ega bo'lib, ko'plab sharq mutafakkirlarining asarlarida o'z aksini topgan. Ular ta'lim va tarbiyani faqat ilm olish jarayoni sifatida emas, balki ma'naviy, axloqiy va ruhiy o'sishning ajralmas bir qismi sifatida qarashgan. Sharq allomalari o'z davrlarida tarbiyaning ahamiyatini katta e'tibor bilan ko'rsatganlar va har bir insonning ma'naviy kamoloti uchun zarur bo'lgan prinsiplarni ishlab chiqqanlar.

Tarbiya - bu ijtimoiy, ishlab chiqarish va madaniy faoliyatga tayyorgarlik ko'rish uchun shaxsni ma'naviy va jismoniy shakllantirishga qaratilgan tizimli va maqsadli samarali jarayondir. "Avesto"dan tortib, Sino, Beruniy, Forobiy, Jomiy, Navoiy, Koshifiy, Ulug'bek, Ahmad Donish, Behbudiy, Ayniy, Fitrat va boshqa mutafakkirlarimizning asarlarini odob va axloq to'plami deyish mumkin. Ta'kidlash joizki, ajdodlarimiz qadimdan yoshlarning ta'limtarbiyasiga alohida ahamiyat berishgan. Ilm o'rganish, bilimlilik va odob ular uchun eng qimmatli insoniy fazilatlar edi. Mutafakkirlarimizning fikricha, har bir inson yaxshi xislat va xattiharakatlarga ega bo'lishi, jamiyatga foydali a'zo bo'lishi uchun axloqni o'rganishi va egallashi lozim. Ibn Sinoning pedagogik asarlarida ta'lim-tarbiya katta o'rin tutadi. Uning fikricha, tarbiya tug'ma emas, balki ijtimoiy muhit mahsuli bo'lib, u kishilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayonida shakllanadi va shu bilan u axloqning o'zgarmasligini rad etadi. O'z axloqini yuksaltirmoqchi bo'lgan kishi odamlarning odobaxloqini, xulq-atvorini o'rganishi, uni o'zining axloqi, xulq-atvori bilan solishtirishi kerak. Axloqiy tarbiyada u shaxsning ruhiy holatini asosiy pozitsiya deb bilgan. Sinoning fikricha, axloqiy tarbiya o'z-o'zini tarbiyalash bilan chambarchas bog'liq. Insoniyat axloqsiz mavjud bo'lolmaydi. U uzluksiz ta'lim-tarbiyasini olti yoshdan boshlash kerakligini ta'kidlaydi, jamoaviy ta'lim tarafdori edi, chunki agar bolada hamdardlik bo'lmasa, bu uning qalbini og'ritadi.

Buyuk allomalarimiz **Imom al-G'azzoliy** Imom al-G'azzoliy ta'lim va tarbiyani ruhiy o'sish, ahloqiy yaxshilanish va insonning ichki dunyosini to'g'ri shakllantirish jarayoni sifatida qaragan. Unga ko'ra, inson o'z axloqini yaxshilash orqali hayotdagi haqiqiy baxtga erishadi. Tarbiya faqat tashqi ko'rinishlar va ilm bilan cheklanmay, uning ichki dunyosi va ahloqiy fazilatlar ham shakllanishi kerak. **Abu Nasr al-Farobiy** Al-Farobiy ta'limda maqsad insonni nafaqat ilm-fan, balki axloqiy tarbiyaning yuqori darajasiga olib chiqishdir. U ta'lim jarayonida aqlni rivojlantirish va axloqiy fazilatlarini shakllantirishni muhim deb bilgan. Uning fikricha, insonning o'zi va jamiyat o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash uchun axloqiy tarbiya juda muhim ahamiyatga ega **Shayx Sa'diy** Shayx Sa'diy, o'zining mashhur asari "Guliston"da tarbiya va axloqiy qadriyatlarni, jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini keng yoritgan. U ta'limni faqat ilm o'rganish emas, balki insonni yaxshi odam sifatida tarbiyalash deb bilgan. Sa'diy insonning axloqiy sifatlarini, mehr-muhabbat, odil va saxovatli bo'lishini muhim axloqiy jihatlari deb hisoblagan.

Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy va boshqa mutafakkirlarning ta'limiyaxloqiy qarashlari, umumbashariy qadriyatlar, Qur'oni Karim, Hadisi Sharifdagi umuminsoniy va ma'naviy-axloqiy tamoyillarni yoshlar ongiga etkazishdan iborat qilib qo'yilgan. Bu borada Sharq allomalarining barkamol shaxs ma'aviy sifatlarini tarbiyalashda uning intellektual, fuqarolik, ma'naviy-axloqiy, jismoniy, mehnatsevarlik, iqtisodiy, ekologik, estetik jihatlarini hisobga olganliklarini ochib berish nazarda tutilgan va ta'lim-tarbiyaning tarkibiy qismlarining mazmuni, shakl va uslublari, vositalari ko'rsatib o'tilgan. Buyuk allomalarning asarlarida ilg'or pedagogik fikrlar, qarashlar va g'oyalar ifodalangan bo'lib, ularni o'zbek xalqi tarbiya madaniyatining tarkibiga kiritish juda o'rinlidir.

Ilm-fan mo'jizalar yaratgan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Axmad Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy va boshqa ko'plab ajdodlarimiz qaysi zaminda yashamasin, qaysi tilda asarlar yaratmasin, o'z elini, urfodatlarini unutmaganlar, doimo «O'zbek» degan nomni ulug'laganlar. Milliy an'analarimizni o'rganishda Maxmud Qoshg'ariy va Yusuf Xos Xojib singari mashhur siymolar xizmatlari ham beqiyosdir. Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zaxiriddin Muhammad Bobur, Abdulg'azi Baxodirxon, Nodirabegim, Usmon Nosir, Abdulla Qodiriy kabi yorqin siymolarning sa'y-harakatlarini aytmayizmi?! Haqiqatan ham, bu davr el-yurt tarixini, madaniyatini va san'atini o'rganishning oltin davrini tashkil etadi. Urf-odatlar, marosim va udumlar o'z-o'ziga boshqa xalqlar ma'naviyatidan ayri taraqiy etmagan qardosh-qozoq, qirg'iz, turkman, tojik va ozarbayjon xalqlarining ta'sirida yaratilgan, taraqqiy topgan.

Xalq pedagogikasining tarbiyaviy imkoniyatlari deganda xalq tarbiya tajribasidan joy olgan eng ilg'or pedagogik bilimlar, malaka va ko'nikmalar, zamonaviy o'quv dargohi va oila tarbiyaviy tizimida yoshlarni tarbiyalash maqsad va vazifalarini hal etish uchun qulay shartsharoitlarni yaratish tushuniladi. Masalan, xalq maqollarining tarbiyaviy imkoniyatlari tarbiyaning asosiy maqsadidan kelib chiqadi. Tarbiyaning asosiy maqsadi esa har tomonlama yetuk inson, yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirishdir. Chunonchi, xalq pedagogikasi qadriyatlari ma'naviy yetuk, malakali mutaxassislarini tayyorlash, barkamol shaxs tarbiyasi hamda ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish imkoniyatlarini yaratib beruvchi manbadir. Astronomiyani o'rganishda buyuk alloma Mirzo Ulug'bekning hayoti va asarlari, biologiya darslarida Abu Ali Ibn Sino asarlari, matematikada Al-Xorazmiy, Umar Hayyomning hayoti va asarlarini, falsafiy she'rlar bilan qo'shib o'rganish ham katta samara beradi. Jumladan, Forobiyning «Buyuk ishlarning naqlaridan» asarida shunday yozilgan: «Qiyinchilik va tajribasizlik barcha xulqiy va fikriy fazilatlar oldida ko'ndalang turadi, umuman, har qanday hunarni o'rganishda o'ziga yarasha qiyinchilik bor». Shu o'rinda yoshlarning yosh xususiyatlarini hisobga olib, mehnatsevarlik haqidagi xalq og'zaki ijodi namunalaridan ko'plab misollar keltirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu tariqa o'tmishda komil insonning o'ziga xos axloq kodeksi ishlab chiqilgan bo'lib, bu sifatlarga ega bo'lish har bir odamning orzuarmoni deb qaralgan. Komil inson haqidagi g'oyalar katta ijtimoiyahloqiy, ma'naviy ahamiyatga ega. U insonni sharaflig, ezgulik va buyuk xayr ruhida tarbiyalash, mehru muhabbat, vafo va sadoqatni kuchaytirishga xizmat qilib keldi. Har zamon va lahzada insonlarga ularning

insonligini eslatib, yovuz, qabih ishlar, nojo'ya hatti-harakat va qiliqlardan saqlanishga ko'maklashdi, ularda iymon va vijdon binosining paydo bo'lishi va mustahkamlanishini ta'minlab keldi.

Xulosa qilib aytganda sharq allomalarining ta'lim va tarbiya haqidagi qarashlari har doim insonning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga alohida e'tibor qaratgan. Ularning fikricha, haqiqiy ta'lim faqat ilm olishda emas, balki insonning axloqiy fazilatlarini shakllantirishda ham ko'zda tutiladi. Sharq allomalari tarbiyaning har tomonlama o'sishga, ruhiy va ahloqiy kamolotga erishishga qaratilganligi, ta'limni faqat bilim olish emas, balki hayotdagi haqiqiy baxt va totuvlikka olib boruvchi yo'l deb hisoblashgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Umumiy pedagogika .-“Fan va texnologiya “2018 .yil
2. Yoshlar , Istiqlol, Mafkura Xudoyqul To'raev Zarqalam Toshkent 2004 yil
3. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shaxri” Toshkent xalq merosi Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti.
4. Pedagogika nazariyasi va tarixi
5. Darsliklarning tarixiy taraqqiyot yo'li va bugungi kunda ta'lim -tarbiya jarayonidagi o'rni . R.X.Jo'raev. Sh.E.Nematov Toshkent 2010
6. Azizova, F. (2022). FAMILISTIK KOMPETENTLIKNING YOSHLAR TARBIYASIDA OILAVIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. Solution of social problems in management and economy, 1(7), 19-21.

O'QITUVCHILAR KASBIY TAYYOGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA SHARQ VA G'ARB MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI.

Mamatqobilova Shodiya Azamat qizi

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi +998884119395

Eshboltayev Elmurod Jumanazar o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi +998997137924

Annotatsiya: *O'qituvchilik kasbi, kasb talablari haqida tarixiy nazariy asoslarini taqdim etilgan bo'lib, Sharq va g'arb mutafakkirlarining ibratli fikrlari bilan ta'rif berilgan. O'qituvchilik kasbiga loyiq bo'lish, mas'uliyati haqida ham yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *o'qituvchilik kasbi, kasb talablari, sharq mutafakkirlari, Alisher Navoiy, Forobiy, jahonda o'qituvchilik kasbi tarixi*

Dunyoda kasblar shunchalik ko'pki, ular orasidan inson o'ziga mosini tanlash bir muncha og'irdir. Inson hayoti davomida kimgadir havas qilib, yoki o'z qiziqishlaridan tayangan holda kasb tanlashga muvaffaq bo'ladi. Kasbni o'z qiziqishiga asoslangan holda tanlagan bo'lsa bu insonning muvaffaqiyat garovi bo'lib hisoblanadi. Tarixga nazar tashlasak, buyuk shaxslarning faoliyati mohir tashkilotchilik, teran bilimlilik bilangina emas, balki ularning axloqi va odobi bilan ham yuksak ma'no – mazmun kasb etgan. Odoblilik boshqalarnigina emas, o'zini ham hurmat qilish deganidir.

Ayniqsa, bizning milliy an'analarimizga ko'ra, insonning komilligi, avvalo, uning axloqiy yetukligida, ajdodlar merosini chuqur o'rganib, uni boyitish, katta – kichikka ehtirom ko'rsatish borasidagi harakatlarida ko'zga ko'rinadi. Komillik darajasini har kim o'zicha belgilay olmaydi. Komillik har bir shaxsning o'zidan ko'ra boshqalarga